
Relación entre vínculos familiares y fortalecimiento de la autoestima en el ámbito escolar adolescente

Relationship between family ties and strengthening of self-esteem in the adolescent school environment

Autores:

*Máximo Fernando Tubay Moreira
Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo UTB
mtubay@utb.edu.ec
Quevedo-Ecuador
<https://orcid.org/0000-0003-2196-4506>

Rosa Linda Ríos Molina
Unidad Educativa Nicolás Infante Diaz
rous111@hotmail.com
Quevedo-Ecuador
<https://orcid.org/0009-0006-3559-8163>

Silvia Katherine Valero Aguilar
Escuela de Educación Básica Tahuantinsuyo
svaleroa@unemi.edu.ec
Quevedo-Ecuador
<https://orcid.org/0009-0004-5649-8167>

Sandra Mercedes Troya Loor
Unidad Educativa Nicolás Infante Diaz
s.troyaregion5@gmail.com
Quevedo-Ecuador
<https://orcid.org/0009-0007-7792-9298>

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mtubay@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 08/04/2025

Fecha de aceptación: 25/06/2025

RESUMEN

La trama en la que se desarrolla un individuo, no se limita a un único contexto de inmediatez, sino que se determina para considerar las relaciones entre los medios y la referencias que se tenga de manera externa, que pueden determinar cualidades como la

autoestima. El objetivo del trabajo fue considerar la relación entre los vínculos familiares y el fortalecimiento de la autoestima en el ámbito escolar adolescente. La metodología que se utilizó fue exploratoria, que permitió correlacional lo que han referido ciertos actores y el aporte de este trabajo, sobre las variables de investigación. Es importante que se resalte a la unidad familiar, como la interacción imperativa, para encarar las diferentes fases de la vida, que el sujeto debe ir haciendo frente, a lo largo de los años, siendo posible si los vínculos familiares se combinan y ayudan a fortalecer la idea d que es en el hogar en donde se van cultivando los hábitos, costumbres y cualidades que harán posible que los niños y adolescentes cuenten con las herramientas necesarias para ir sobrellevando las situaciones que se van presentando en la vida.

Palabras claves: *vínculos familiares – autoestima – ámbito escolar - familia*

ABSTRACT

The storyline in which an individual develops is not limited to a single immediate context, but is determined by considering the relationships between the media and external references, which can determine qualities such as self-esteem. The objective of this work was to consider the relationship between family ties and the strengthening of self-esteem in the adolescent school setting. The methodology used was exploratory, allowing for a correlation between what certain actors have reported and the contribution of this work on the research variables. It is important to highlight the family unit as the imperative interaction to face the different phases of life that the subject must confront over the years. This is possible if family ties are combined and help strengthen the idea that it is in the home where the habits, customs, and qualities that will enable children and adolescents to have the necessary tools to cope with the situations that arise in life are cultivated.

Keywords: *family ties – self-esteem – school environment – family*

INTRODUCCIÓN

El sujeto desde su origen, se le presentan un sinnúmero de medios y recursos para su progreso, que se irá establecimiento a partir de las interacciones que se vayan dando con los entornos que convive, siendo el contexto familiar, el que más modificaciones ha tolerado, con todas sus organizaciones y particularidades, tales como la situación socioeconómica, los tiempos de ir y venir, la tarea de satisfacer las necesidades más

básicas, siendo estas actividades las que establecen los vínculos, tanto dentro como fuera del hogar, y cuando no ocurre, se deteriora la poca o nada de actividad, con la que se mermando lo que se conoce como familiaridad.

Para García *et al.*, (2021) la disfunción familiar, aumenta la vulnerabilidad de las familias para que aparezcan conductas autodestructivas, entre sus miembros, en la que la dinámica del grupo familiar influye de manera directa o indirecta sobre las conductas de un miembro del grupo familiar, es imprescindible reforzar las estrategias que prioricen la salud familiar y la detección precoz de situaciones de conflictos, por ello, ambientes familiares donde se limita la autonomía, suelen promover altos niveles de dependencia, siendo asociada al desarrollo de vulnerabilidad frente a acontecimientos medioambientales y a presentar desconfianza en las propias habilidades de afrontamiento de problemas.

La situación familiar es la encargada de establecer el espacio en donde sus integrantes se relacionan en base al respeto y estima mutuo, lo que se define como elemental para que se puedan desarrollar diferentes actividades, participación activa y convivencias que se determinen, especialmente en el proceso de fundar la autoestima de todos los pertenecientes a la organización, siendo los progenitores los imprescindibles para motivarla, combinada con buena predisposición y comportamiento adecuados en las diferentes instancias en las que se desempeñen los individuos del grupo familiar.

Es importante conocer la realidad psicológica actual de los adolescentes, esto puede garantizar un mejor acompañamiento, dentro de una etapa que involucra varios cambios, que pueden generar malestar emocional, que finalmente afectarían el desarrollo de la identidad y estilo de vida (Avila y Cañas, 2023).

En el presente trabajo se destacó la relación entre vínculos familiares y el fortalecimiento de la autoestima en el ámbito escolar adolescente, fortaleciendo la idea de que las integraciones no dificultan la correlación, entre los individuos que pertenecen al grupo, por lo que la relación auspicia la confianza en los sujetos y determina la responsabilidad de progenitores y docentes en los procesos de aprendizaje, que refuerce la calidad de educación que se ofrece en la unidad educativa, unificando los esfuerzos de maestros y estudiantes.

Es importante que se mejore y promuevan actividades de preventivo promocionales en las instituciones educativas, en coordinación con el sector educación, a través de los

programas para el desarrollo de capacidades individuales y colectivas que contribuyan a un desarrollo integral, incorporando la práctica de actividades que fortalezcan la autoestima, teniendo en cuenta a su contexto familiar, que al final permita al adolescente relacionarse mejor con los demás, de manera plena.

Formar a los maestros, a los equipos directivos y a la familia para que estos adquieran el conocimiento de los protocolos para actuar en determinadas eventualidades en relación a lo que se esté desarrollando, por ello se necesita prevenir, detectar y actuar para saber qué acciones se deben de tomar, cuándo se deben intervenir, cuáles son las señales para actuar y cuáles son los pasos claros para que se fortalezcan los vínculos familiares y sociales, que ayude a tener una mejor autopercepción de los adolescentes (Ticona, 2021).

Durán *et al.*, (2023) refieren que, en tal sentido las actividades que los alumnos desarrollan en su contexto escolar pueden ser de suma importancia y beneficio para la salud de los mismos ya que, por medio de estas se mejoran las condiciones físicas y cardiovasculares de los individuos que ejercen cierta actividad, por lo que las actividades físicas en el entorno escolar, tanto en los recreos como en las clases de educación física, son un espacio muy satisfactorio para promover una vida saludable en los alumnos, y que se fortalezca la idea del principio del respeto de vínculos y autoestima de cada uno.

Aprender a convivir es sin duda alguna un reto necesario y fundamental para el desarrollo de todo ser humano, la convivencia no resulta nada fácil para las personas, y en especial para los adolescentes, ya que ingresan a un mundo en donde lo pares están constantemente pendientes unos a otros, y el mínimo error de convivencia, actitudes y personalidad puede generar violencia escolar (Cuya y Robles, 2021).

La autoestima es una cualidad primordial que decreta el actuar y provecho académico del adolescente, estando relacionado fuertemente con el respeto, estimación y crítica que se le genere al adolescente de parte de los adultos, por ello, la influencia del contexto familiar se determina por el paralelismo y cualidad de soporte a los individuos del grupo, como la dinámica de relaciones de comunicación y afectivas, las actitudes frente a los valores, las expectativas, etc.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para esta investigación se utilizó la metodología exploratoria, cuyo propósito fue reconocer unas las situaciones pendientes de análisis del vínculo familiar y la autoestima en niños y jóvenes, desarrollando una descripción detallada de las características particulares de los estudiantes adolescentes. Asimismo, se pretendió conocer los escenarios y cualidades sobresalientes a través de la representación de las actividades, objetos, procesos y personas; es decir que, a más de la recolección de datos, se trató de identificar las relaciones que se pueden dar dentro del vínculo familiar.

También, la investigación fue de tipo descriptiva, priorizando caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferencias. Se consideró además una población de estudio determinada en la totalidad por 80 estudiantes, 80 padres y 20 docentes, la misma que facilitó el estudio y la investigación.

RESULTADOS

Encuesta referida a adolescentes, docentes y padres de familia de una institución educativa

Tabla 1. Rol de la interacción dentro del vínculo familiar

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Fortalecer autoestima	22	35%
Escuchar y expresar impresiones	15	19%
Exteriorizar familiaridad	15	19%
Conexión entre integrantes	28	27%
Total	80	100%

Como resultado de la consulta sobre el rol de la interacción dentro del vínculo familiar, el 35% de estudiantes refirieron que fortalece la autoestima; un 19% que es escuchar y expresar emociones, otro 19% exteriorizar familiaridad y un 27% final, destacó que permite la conexión entre integrantes. El papel de la interacción y dinámicas familiares permitirá establecer relaciones y que se mantengan en el tiempo.

La familia es el soporte fundamental en el desarrollo de los adolescentes, cumpliendo la función de satisfacer las necesidades esenciales de sus integrantes dentro del proceso

evolutivo del ser humano, en la que se llega a considerar su rol de guía en la educación y en la estabilidad emocional; en este sentido, a través de los años la familia ha tenido diversos cambios en todas sus expresiones como su funcionamiento que han afectado a la sociedad y contrariamente la sociedad influye en cada individuo tomando mayor notoriedad en los adolescentes ya que necesitan relacionarse con su entorno para definir su propia personalidad.

Existen diversos aspectos esenciales que influye en la búsqueda de identidad, autonomía de los adolescentes y la relación con sus pares tales como: la economía, la alimentación y el estado emocional de los progenitores, dichos aspectos, si son conducidos de manera adecuada, permitirá reducir posibles problemáticas psicosociales, siendo prioridad la influencia de la familia como un tema de interés, por lo tanto, el entorno familiar es sustancial en la socialización, como también, influye en la conducta que pueda presentar el sujeto en su ambiente (Quijano, 2022)

Tabla 2. Disposiciones de los padres sobre el proceder de hijos adolescentes

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Desinterés	6	7%
Interés sobre la situación	33	41%
Espacio para conversación	26	33%
Incluye a otros	15	19%
Total	80	100%

Sobre la consulta que refería la disposición de los padres sobre el proceder de sus hijos adolescentes, el 7% de estudiantes afirmó que sus progenitores muestran desinterés; el 41% resaltó que revelan interés sobre la situación, un 33% contestó que se generan espacios para el dialogo y un 19% confirmaron que sus padres incluyen a otras personas, como familiares, amigos y docentes, para combinar esfuerzos con el propósito de dar mejores respuestas a las demandas de sus hijos.

La familia es la base del bienestar emocional de niños y adolescentes, y el funcionamiento de esta garantiza el equilibrio afectivo durante la infancia para que se pueda dar un mejor manejo y regulación de las emociones durante la adolescencia, entendiendo a este proceso como la capacidad del individuo para ajustar sus emociones a situaciones específicas, por

lo que un buen funcionamiento dentro de la familia permitirá que sus integrantes crezcan en un entorno seguro y protector,

La cohesión familiar permite crear adecuadas relaciones interpersonales y una mejor adaptación del sujeto a las exigencias medioambientales, siendo una respuesta parental adecuada y no de rechazo, propicia niños más capaces de discriminar entre sus emociones y las de los demás; lo contrario sucede con las familias disfuncionales cuya problemática de relación responde a una cohesión más hostil y una comunicación de preferencias, pensamientos y emociones con respuestas disonantes que van desde invalidar la emoción hasta generar una respuesta extrema que tampoco es acorde a la expresión emocional (Tobar y Lara, 2023).

Tabla 3. Dinámica de la familia influye en formación de la autoestima

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Siempre	47	59%
A veces	23	29%
Nunca	10	12%
Total	80	100%

En la consulta realizada a los padres de familia sobre la dinámica de la familia y su influencia en la formación de la autoestima, el 59% afirmó que siempre, el 29% a veces y un 12% de familiares considera que las actividades en la familia nunca inciden en la formación de autopercepción de los integrantes de la misma, destacándose el elemento prioritario de compartir momentos y acciones dentro del entorno familiar, para que se fortalezcan las relaciones y la autoestima.

La autoestima es la base fundamental para que el ser humano desarrolle al máximo sus capacidades; desde que nace, es muy importante que su autoestima se encuentre en buenas condiciones, ya que a medida que va creciendo puede aumentar o disminuir y de ésta depende qué logros se alcancen en la vida, siendo una disposición, un contenido, un recurso natural en el ser humano, que es desarrollable, y sólo existe relacionada con la experiencia de la vida, concerniente con el hecho de estar conscientes de las potencialidades y necesidades.

Por lo tanto, la autoestima está relacionada con la confianza en uno mismo, existen necesidades reales y otras que no lo son, aunque a veces así se lo piense, estando

relacionada con el amor incondicional hacia el mismo sujeto, orienta la acción hacia el logro de los objetivos y el bienestar general, concluyendo que, se puede tener limitaciones y a pesar de ello tener autoestima, que admite las dinámicas familiares en sus integrantes (Hernández, 2022).

Tabla 4. Respuesta de los padres sobre desarrollo del proceso educativo de su hijo

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Se excluye	25	31%
Se incluye	20	25%
Castigo físico	10	13%
Dialoga con docentes	25	31%
Total	80	100%

En esta consulta a los padres de familia sobre su respuesta al desarrollo del proceso educativo de su hijo, el 31% refirió que se excluye del tema; un 25% se incluye en este contexto, un 13% aplica el castigo físico como alternativa y un 31% trata de establecer un dialogo, como respuesta a la situación que se puede estar presentando en el entorno familiar y que podría limitar el desempeño académico del sujeto educativo, siendo los padres los llamados a brindar toda la confianza y el respaldo para que se instale la confianza entre padres e hijos.

El nivel de cohesión de un núcleo familiar permite caracterizar los vínculos y relaciones que existen entre sus miembros y constituye un insumo fundamental para el desarrollo de políticas y programas de intervención en la familia, relacionándose significativamente el desarrollo integral del adolescente con factores que son externos a su individualidad, por lo que en lo particular, el contexto familiar es una dimensión de interés central que puede aportar elementos para el análisis de la adolescencia como parte del ciclo vital.

La familia tiene un papel protagónico en el desarrollo psicosocial del adolescente, participando de manera activa en la formación de capacidades cognitivas, comportamentales, sociales, morales y culturales del adolescente, necesarias para la transición de la niñez a la adultez; éste es un proceso altamente variable entre los individuos, condicionado por diferentes circunstancias, tales como las respuestas que los padres adopten al proceso educativo de sus hijos (Gómez *et al.*, 2021).

Tabla 5. Entorno familiar afecta las convicciones de los adolescentes

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Siempre	13	65%
A veces	5	25%
Nunca	2	10%
Total	20	100%

La pregunta sobre si el entorno familiar afecta las convicciones de los adolescentes, se la realizó a los docentes, y las respuestas fueron las siguientes: el 65% contestó de manera afirmativa a la pregunta, un 25% contestó que a veces y un 10% destacó que nunca se puede considerar que la familia podría afectar las convicciones de los jóvenes. La familia siempre va a incidir, de manera positiva o negativa, en aspectos como opiniones o pensamientos que se destaquen entre sus miembros.

Los problemas afectivos están latentes y la práctica de ciertas actitudes inadecuadas de los diferentes estilos de crianza se manifiesta de diferentes formas, sin embargo, estas condiciones podrían ser modificables al ser corregidas a tiempo, siendo la familia un gran factor de protección para disminuir la prevalencia de depresión en la etapa adolescente y en la adultez futura, siendo el estilo sobreprotector, el mayor predictor para la presencia de síntomas depresivos.

Por ello, es necesario resaltar que existe en la actualidad una imperiosa necesidad de una crianza saludable y estable para los adolescentes, una que utilice lo mejor de cada estilo y se vea fuertemente influenciada por los valores familiares, la cual permitirá crear generaciones con objetivos claros en sus días, capacidad para gestionar su tiempo, habilidades para concretar su proyecto de vida y con bajas probabilidades de que aparezcan situaciones de conflictos, siendo estos parte natural de la edad, favoreciendo a los adolescentes por lo que pudieron rescatar de la crianza de sus padres (Castro *et al.*, 2022).

Tabla 6. Sostiene una comunicación fluida con padres de familia

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Siempre	5	25%
A veces	10	50%
Nunca	5	25%
Total	20	100%

Otra pregunta, que se realizó a los 20 maestros encuestados, refería sobre si consideran que sus estudiantes sostienen una comunicación fluida con sus padres; el 25% de docentes considera que siempre, el 50% destacó que no y un Dinámica de la familia influye en formación de la autoestima 25% final confirmó que los padres jamás se esfuerzan por mantener un dialogo de manera fácil y clara, lo que impide que se aborde a los jóvenes con cuestionamientos que edifiquen y promuevan el mejoramiento continuo.

Los jóvenes de la actualidad viven inmersos en ambientes sociales condicionados por la globalización, como un factor influyente cada vez más significativo, la noción de valores y cultura se entremezcla sin barreras fuera de los límites locales, lo cual a la par de traer nuevas oportunidades, trae también nuevos fenómenos sociales; la obsesión de querer tener a su alcance la cultura foránea, la moda y todas las ofertas del mundo globalizado, todo ello, con el potencial de distorsionar la personalidad del estudiante, siendo los conflictos y separaciones entre padres de familia, las causas recurrentes de los comportamientos inadecuados de los adolescentes.

Esto resulta ser un factor dañino, que amenaza tanto su estabilidad afectiva como emocional, entonces, ante esta realidad problemática de los estudiantes, es muy importante la orientación educativa como disciplina psicopedagógica, porque contribuye al desarrollo de la buena autoestima, a través de un conjunto de estrategias de apoyo al estudiante, a lo largo de las diferentes etapas de su formación académica, haciéndose necesario aplicar, estrategias psicopedagógicas, como el manejo de las tecnologías, para gestionar nuevos conocimientos de formación integral (Paredes, 2021).

DISCUSIÓN

La familia es el escenario más importante para el desarrollo armónico de los adolescentes, cuestión de gran relevancia en la cambiante sociedad actual, haciéndose necesario que, para que la familia cumpla las funciones que se le atribuyen histórica y socialmente, requiere un adecuado funcionamiento, el que se ha asociado con el desarrollo de cualidades y comportamientos específicos en los adolescentes, donde se considera a la familia en una categoría histórica, por lo que las características y calidad de las relaciones que ocurren en su interior responden a un contexto histórico y social determinado y esto condiciona su ajuste al contexto en que se desarrolla.

La familia es el espacio de primer contacto que el ser humano tiene con el exterior y tiene la función de criar, cuidar y satisfacer las necesidades básicas de sus integrantes, en donde se abordan distintos aspectos que dan características particulares a cada grupo familiar, como la estructura, dinámica, las emociones familiares, pensamientos y creencias, valores, estilos de crianza, de educación, entre otros; de esta forma, para que la familia cumpla con las funciones que se le asocian en su momento histórico y en las condiciones del contexto social y económico en que existe, el modo en que funciona es de vital relevancia (Zambrano y Mayo, 2022).

En la actualidad, se considera al funcionamiento familiar como un factor relevante que repercute en el desarrollo biopsicosocial de los integrantes de la familia, tornándose un sistema que también posibilita el desarrollo de una interrelación positiva entre cada uno de sus integrantes y favorece la aparición de rasgos favorables, aspectos que emergen a partir de la dinámica y estructura familiar, siendo una familia funcional, aquella que equilibra el sistema familiar, incluso cuando los problemas se presenten, lo cual permite que se solucionen eficazmente con el propósito de desarrollar y lograr un mayor nivel de madurez en cada integrante de la familia.

Asimismo, estas familias son caracterizadas porque asignan roles a los integrantes y deben ser cumplidos, se trabaja en equipo con la finalidad de concretizar el bienestar para todos, sin distinción alguna, haciéndolo con amor y entusiasmo. Por el contrario, una familia disfuncional hace referencia a aquella cuyo sistema no es capaz de lograr identificar y satisfacer las necesidades emocionales básicas de los miembros (Quispe *et al.*, 2023).

Se sabe que la familia es el sistema en donde se aprende actitudes, creencias, emociones, la cual permiten formar la personalidad individual. Estudios han demostrado que factores familiares influyen en el desarrollo del individuo y se constituyen en base para su desarrollo. Sin embargo, cuando el contexto familiar, no es propicio, y se percibe conflicto, relaciones intrafamiliares deterioradas, estrés familiar, existen prácticas educativas inadecuadas y redes de conflicto familiar; aparecen problemas en el desarrollo del adolescente.

Sin duda, la realización adecuada de estas funciones generará un clima y unas vivencias de calidad en el hogar que posibilitarán la formación y el desarrollo pleno de sus miembros, particularmente los adolescentes. En este sistema familiar, además de

proporcionar las condiciones para la supervivencia biológica, como se ha señalado, se posibilita el logro de la autonomía personal de los hijos. Es fundamentalmente en el entorno familiar, aunque no únicamente en él, donde los miembros adquieren los valores básicos, las actitudes, las creencias, las ideas, las normas, los hábitos y las destrezas elementales que van configurando su acervo cognitivo y experiencial (Ruiz y otros, 2023).

Quispe *et al.* (2023) afirman que, las habilidades sociales fomentan que los adolescentes logren una adaptación social, creando y manteniendo relaciones interpersonales y tiene implicancias en el corto o mediano plazo en su vida. Por ello, la edad escolar se considera un periodo importante para su desarrollo. En ese sentido, el desarrollo de habilidades sociales les permite interactuar eficazmente con sus pares, ayuda con la preparación escolar y mejora la adaptación al entorno escolar formal, así como el nivel de logro de aprendizaje.

El desarrollo humano tiene por meta el enriquecimiento progresivo personal y social, este avanza en la adolescencia mediante la actualización de capacidades que les permitan la convivencia social positiva, en donde es transmitida por la pubertad, y finalizando con el crecimiento a nivel físico, psicológico, social; en esta etapa el adolescente está expuesto a varios riesgos durante el transcurso de la vida en pleno desarrollo y con la misma puede conducir a problemas de salud, creciendo en el ámbito personal, en el que el desarrollo del adolescente tiene por meta el enriquecimiento personal y social progresivo, que avanza con la edad mediante la actualización de capacidades.

Los jóvenes están expuestos a una etapa de riesgos y problemas de salud durante su ciclo de desarrollo y crecimiento tales como familiares, sociales, escolares y emocionales tomando decisiones propias y adquiriendo la independencia de los padres, tomando conciencia de su imagen corporal, así como la autoestima, en donde se da el inicio de la interdependencia de los padres, actividades individuales, socialización con la sociedad, presentando frustración, enojo, estrés y en muchas ocasiones depresión, genera el egocentrismo (Bustamante *et al.*, 2022).

En las familias, la comunicación es un aspecto muy importante y fundamental en el desarrollo de los jóvenes, de allí parte la confianza entre padres e hijos, desde esta perspectiva la interacción hace parte de dicha formación, es aquí donde se puede perder el respeto mutuo y los valores que deben enraizar las buenas relaciones. Para (Guevara *et*

al., 2021) la etapa de la adolescencia requiere que los padres y adolescentes realicen un estudio minucioso, sobre los cambios especialmente los emocionales y en las relaciones familiares y sociales, para enfrentar el reto de orientarlos y permitir que la experiencia del adulto, los preparen para tomar las mejores decisiones en su vida.

Por último, se debe recordar que la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades, personales, competencias y habilidades no cognitivas, que influyen en la capacidad de las personas para adaptarse o enfrentarse con éxito a las exigencias, las demandas y presiones del entorno y que la autoestima es el sentimiento hacia uno mismo, ya sea positivo o negativo, que se construye mediante una evaluación de las propias características que las personas tienen sobre ellas

Es así que, la exploración de sus propias posibilidades se produce en esta etapa, comienzan a crear su propia identidad basándose en las experiencias vividas, causando que en múltiples ocasiones se sientan confusos acerca de su propia identidad, confusión de roles, de identidades, teniendo inseguridades que afectan a su autoestima e inteligencia emocional, por lo que la autoestima se veía mermada o afectada, por las interacciones con otras personas, donde se encuentra un feedback directo o indirecto sobre el sujeto, que va moldeando su autoconcepto (Ortiz *et al.*, 2024).

CONCLUSIONES

En el día a día, los progenitores deben inculcar que sus hijos puedan desarrollar pensamientos e ideas que enarboles los principios de la unidad familiar, que determinen el accionar diario de estos y que puedan desarrollar convicciones y autoestima que les permitan poder aprovechar sus habilidades y destrezas, para alcanzar su máximo potencial, confiando plenamente en sus condiciones y las posibilidades que se generen a partir de su esfuerzo diario, sostenido por su contexto familiar.

Es importante que se resalte a la unidad familiar, como la interacción imperativa, para encarar las diferentes fases de la vida, que el sujeto debe ir haciendo frente, a lo largo de los años. Esto será posible si los vínculos familiares se combinan y ayudan a fortalecer la idea de que es en el hogar en donde se van cultivando los hábitos, costumbres y cualidades que harán posible que los niños y adolescentes cuenten con las herramientas necesarias para ir sobrellevando las situaciones que se van presentando en la vida.

Las relaciones o vínculos familiares, son determinantes a la hora de sopesar lo que realmente le importa al niño o adolescente que, por más que se presente como confrontador, aislado de actividades familiares o simplemente con poco ánimo para sociabilizar, debe ser instruido y direccionado dentro de su entorno familiar, para que de esta manera, se le provea de actitudes y cualidades, que le ayudaran a tomar las mejores decisiones, para su vida en general.

Se debe considerar también que, las instituciones educativas, incluyendo a directivos y docentes, puedan brindar apoyo por medio de actividades, que se planifiquen y ejecuten, en virtud en un estudio previo que se realice, para poder conocer de primera mano, las situaciones familiares de los estudiantes en general, y con ellos preparar una serie de talleres con contenidos sobre fortalecer vínculos familiares y la autoestima, que le ofrezca asesoría a toda la comunidad educativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Avila, M., & Cañas, M. (2023). Niveles de satisfacción con la vida y su relación con la autoestima en adolescentes. *UNEMI*, 7(12), 23-34.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29076/issn.2602-8379vol7iss12.2023pp23-34p>
- Bustamante, L., Luzuriaga, M., Rodríguez, P., y Espadero, R. (2022). Desarrollo psicológico del adolescente: una revisión sistemática. *Pro Sciences: Revista De Producción, Ciencias e Investigación*, 6(42), 389–398.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29018/issn.2588-1000vol6iss42.2022pp389-398>
- Castro, E., Palacios, M., Calderón, I., González, E., y Rayme, O. (2022). Efectos de estilos de crianza sobre la depresión en adolescentes escolarizados de una muestra peruana. *Revista de Investigación en Psicología*, 25(2), 39-54.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15381/rinvp.v25i2.23811>
- Cuya, M., y Robles, H. (2021). Acoso escolar y autoestima en alumnos de segundo de secundaria de una institución educativa del distrito de Lurin. *Avances En Psicología*, 29(2), 233–240.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33539/avpsicol.2021.v29n2.2410>
- Durán, Á., Fais, C., Santiago, O., y Rosario, J. (2023). Actividades Físicas para fomentar la Autoestima y la Salud en clases de Educación Física. *MENTOR Revista De*

investigación Educativa Y Deportiva, 2(1), 596–617.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56200/mried.v2iEspecial.6495>

- García, L., Quevedo, M., Boyeros, I., y Ravelo, E. (2021). Actitud de riesgo y funcionamiento familiar en adolescentes con antecedentes de intento suicida. *Revista de Ciencias Médicas de la Habana*, 28(3), 312-322. Obtenido de <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=109415>
- Gómez, S., Matagira, G., Agudelo, M., Berbesi, D., y Morales, S. (2021). Cohesión familiar y factores relacionados en adolescentes escolarizados. *Universidad y Salud*, 23(3), 198-206. <https://doi.org/https://doi.org/10.22267/rus.212303.233>
- Guevara, L., Pinzón, N., y Osorio, M. (2021). Comunicación asertiva entre padres y adolescentes. *Revista Estudios Psicológicos*, 1(4), 51-79. <https://doi.org/https://doi.org/10.35622/j.rep.2021.04.003>
- Hernández, M. (2022). ¿La autoestima influye en el rendimiento escolar de los alumnos de primaria? *Revista Vinculando*, 20(2), 1-11. Obtenido de https://vinculando.org/psicologia_psicoterapia/la-autoestima-influye-en-el-rendimiento-escolar-de-los-alumnos-de-primaria.html
- Ortiz, W., Santos, J., Bravo, J., y Orellana, R. (2024). Inteligencia emocional y autoestima en Adolescentes ecuatorianos de educación general básica. *Revista Cubana De Educación Superior*, 43(2), 341–356. Obtenido de <https://revistas.uh.cu/rces/article/view/9512>
- Paredes, H. (2021). Orientación educativa: estrategias psicopedagógicas para el desarrollo de la autoestima en el estudiante. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(4), 5366-5382. https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i4.695
- Quijano, S. (2022). Influencia del funcionamiento familiar en la conducta de los adolescentes. Una revisión de la literatura científica (2017- 2021). *Revista Ecuatoriana de Psicología*, 5(12), 81–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.33996/repsi.v5i12.73>
- Quispe, J., Paredes, Y., Quispe, R., Jara, F., y Gavilán, V. (2023). Funcionamiento familiar y habilidades sociales en adolescentes peruanos de educación secundaria. *Universidad Y Sociedad*, 15(3), 357–365. Obtenido de <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3755>
-

- Ruiz, M., Pimentel, W., Ontaneda, K., Cedeño, M., y Cheme, N. (2023). El cambio en las relaciones entre padres hijos en la sociedad actual y su impacto en la educación de los adolescentes. *Ibero-American Journal of Education & Society Research*, 3(1), 31–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.56183/iberoeds.v3i1.597>
- Ticona, E. (2021). Investigación E Innovación: Revista Científica De Enfermería. *Relación entre el bullying y la autoestima en adolescentes*, 1(1), 28–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.33326/27905543.2021.1.1136>
- Tobar, A., y Lara, R. (2023). Funcionamiento familiar y su relación con la regulación emocional en adolescentes de la ciudad de Ambato. *Revista Ecos De La Academia*, 9(17), 83–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.53358/ecosacademia.v9i17.835>
- Zambrano, J., y Mayo, I. (2022). Efectos del funcionamiento familiar en la adolescencia: una revisión sistemática. *MQRInvestigar*, 6(4), 03–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.56048/MQR20225.6.4.2022.03-23>